

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ: ಸಾಧ್ಯತೆ-ಸವಾಲುಗಳು

ಪಂಪಾಪತಿ ವಿ

ಸಂಶೋಧಕರು, ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13321587>

Corresponding Author: ಪಂಪಾಪತಿ ವಿ

ಸಾರಾಂಶ

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ, ಅವರ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜವು ಹೊಂದಿರುವ ಮನೋಭಾವ ಇವೆರಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಾನ, ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಆರೈಕೆ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ. ತಾಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕಳೆದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯಪದಗಳು: ಆರೋಗ್ಯ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿ, ಸುಧಾರಣೆ, ಕಾಳಜಿ, ಬಡತನ, ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪೋಷಣೆ, ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜೀವಿತಾವಧಿ

ಪೀಠಿಕೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ೬೭ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗಲು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಬ್ ಸಹಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ದರ, ತಾಯಂದಿರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಕಡಿಮೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ನೀತಿನಿಯಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು, ಮಗು ಹೆರುವುದು ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ, ಮನೋಭಾವ, ವಿವಾಹದ

ವಯಸ್ಸು, ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ನೀಡುವ ಮೌಲ್ಯ, ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ, ಕುಟುಂಬದ ರಚನೆ, ಆದರ್ಶ ನಾರಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನ, ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸೇವೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರೋಗ್ಯ ನೀತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿವೆಯೇ? ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇವು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು ಫಲವತ್ತತೆಯ ದರಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ೧೮ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತೀರ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತಷ್ಟು ಅವಳ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಲಾಡ್ಯಳೆಂದು ಹೊಗಳುವುದು ಫಲವತ್ತತೆಯ ದರ ಅಧಿಕವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಶ್ರಮದ ಪೂರೈಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಲು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪರಾವಲಂಬನೆ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕರಣ, ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನಂಬಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಅವರ ಕೆಲಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರ್ಶ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ನಂತರ ತಾನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಉಳಿಯದೆ

ಇರಬಹುದು. ಉಳಿದರು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದುದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವಂತೆ, ತ್ಯಾಗಮಯಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಒಳಿತಿಗೆ, ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಆಸೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಆಯ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ತೋರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೂರಬಾರದು, ಗೊಣಗಬಾರದು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ತಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ತೊಂದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿ ಗಾಗಲಿ, ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ, ನೋವು ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಾಯಿಯಾದ ಮೇಲೂ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಕಾಯಿಲೆ ವಿಪರೀತವಾಗುವವರೆಗೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತ ಮಾತುಕತೆ, ಸಂಪರ್ಕ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಳಿತು, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿ ವ್ರತ, ಉಪವಾಸ, ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾರೆ. ಪತಿಯ ಊಟವಾಗುವ ತನಕ ಪತ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರವೆಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಉಪವಾಸದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜೀರೋ ಮೈಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಲು ಡಯೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ

ಆರೋಗ್ಯಮಟ್ಟ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರು ಇದೆ. ಇದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಾಯಕಿಯರು, ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ ವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಜಾಹಿರಾತು, ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಡತನದ ಕಾರಣ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 'ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರ ಧೋರಣೆ ನಿಲುವು ಏನು ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವುದು, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ದೊರಕದಿರುವುದು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಕ್ಕಳ, ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರುವವರ ಪಾಲನೆ ಪ್ರೋಷಣೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾದ ಮನೆ, ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆಯ ಕೊರತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ನಿರಂತರ ದುಡಿಮೆ, ಒತ್ತಡದ ಬದುಕು, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವಶ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಅನುದಾನ, ಕಾಳಜಿ, ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ದುಡಿಮೆ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ, ಜನಗಣತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಜನಗಣತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಮಸ್ಯೆ, ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸೂಚಿಯು ಆಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ,

ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನವೇನು? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಯು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ಜನಗಣತಿ ಅಂಶಗಳು ಆಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಜನಗಣತಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದಾ: ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ (೧೪-೪೫ ವರ್ಷ) ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೧೫ರಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರ ಮರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ೧,೨೦,೦೦೦ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮರಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ೦-೪ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ೨೦೧೧ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ೦-೬ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ೧೦೦೦ಕ್ಕೆ ೯೧೪ ಆಗಿದೆ. ೧೯೯೦ರ ದಶಕದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಂದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವರಮಾನವಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಅದು ೫೦೦ರಿಂದ ೬೦೦ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ೧೦೦೦ರಿಂದ ೧೦೦೦ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಅನಿಮಿಯ, ಹ್ಯಾಮರೇಜ್, ಟಾಕ್ಸಾಮಿಯ, ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪಾತ ಇವು ತಾಯಂದಿರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶೇ. ೭೦ರಷ್ಟು ಮರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶೇ. ೫೦ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಿರುವಾಗ ಅನಿಮಿಯಾದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶೇ. ೧೫ರಿಂದ ೨೦ರಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರ ಮರಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭ್ರೂಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ/ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಮಿಯೋಸಿಂಧಿಸಿಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರು

ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ತೆಗೆಸಿಬಿಡುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. ೬೦ರಷ್ಟು ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ. ಶೇ. ೨೫೦ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರೇರಿತ ಗರ್ಭಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಗರ್ಭಪಾತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ೧೦೦೦ ಜೀವಿತ ಹುಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ೪೫೨ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗರ್ಭಪಾತಗಳು ಅನರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಪರ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಆಯ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಇವೆರಡು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರುಷ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನದಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಬಾರದೆಂಬ ನಿಲುವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದೊರಕಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಗರ್ಭಪಾತ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಅವರ ಮರಣ ದರದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಜಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ಔಷಧೋಪಚಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಲಭ್ಯತೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊಂದಬಹುದಾದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅವಸ್ಥೆಗಳಾದ ಋತುಮತಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ, ಹರಿಗೆ, ಋತುಬಂಧ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ನಿರಂತರ ದುಡಿಮೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೇವೆ, ಆಹಾರ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ

ಬೆಂಬಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾವನೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಡವಾದ ಗರ್ಭವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಗೊಂಡ ವಿಧಾನ, ಔಷಧ, ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹ ಪ್ರಯೋಗ ವಸ್ತುವಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದರು, ಸೇವೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ಮನೆ ಔಷಧ ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಹಸ್ತರು. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಯಾದರೆ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ಔಷಧ ತಯಾರಿಸಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆ ಔಷಧವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಸೇವೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕೇವಲ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ, ಉತ್ಪಾದಕಳಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಮಗ್ರಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಮಾರೋಪ

ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಾಯಂದಿರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ತಾಯಂದಿರ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು, ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸು ತಿರುವ ದುಡಿಮೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ತ್ರಿಗುಣ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸುಧಾರಣೆ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ಹುಡುಗಿ, ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ ಎಂದರೆ ಖರ್ಚು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕು.

ಪರಾಮರ್ಶನಗಳು

1. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಟಿ.ಆರ್., ಲಿಂಗಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, 2010
2. ನಾಗಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಹೆಚ್.ಎನ್., ಮಹಿಳಾ ಅಸಮಾನತೆ, ಚಿಂತನ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, 2014
3. ಶೈಲಜಾ ಇಂ. ಹಿರೇಮಠ, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಪುಟ 14 ಸಂಚಿಕೆ 1, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, 2022
4. ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ, ಹೊಸಿಲಾಚೆ ಈಚೆ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, 2020
5. ಸಬಿತಾ ಭೂಮೀಗೌಡ, ಮಹಿಳೆ: ಇಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು, ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗದಗ, 2014

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.